

ХУРОСОН ЭСПАРЦЕТИ (ОНОВРУСНИС ШОРОССАНИСА)НИНГ ЯЙЛОВ ЧОРВАЧИЛИГИ ҲАМДА ЯЙЛОВЛАР ДЕГРАДАЦИЯСИНИ ОЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Адилов Собитжон Уктамович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Навоий бўлими таянч докторанти.

Мирзоев Ўткир Қаҳҳорович

Навоий вилоят олий таълим, фан ва инновациялар бошқармаси бошлиғи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10653361>

Ҳозирги кунда республикамизнинг табиий яйловлари яйлов чорвачилигининг асосий озуқа манбаи сифатида фойдалани келинмоқда. Табиий яйловлар чорвачиликда энг қулай озуқа манбаи учун хизмат қилиб, улардан йил давомида фойдаланиш имконини беради. Аммо, ҳозирги кунга келиб табиий яйловларнинг ҳосилдорлиги паст ва улар қурғоқчил (чўл, адир) жойлашганлиги сабабли об-ҳаво шароитлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, ҳосилдорлик нафақат йиллар, шунингдек йил мавсумлари бўйлаб ҳам кескин ўзгариб туради.

Хусусан, 2019-йил 20-майда Ўзбекистон Республикасининг “Яйловлар тўғрисида”ги қонунига мувофиқ яйловлардан мақсадли оқилона фойдаланиш, уларни кўпайтириш ва тиклаш, яйловлардан ўзбошимчалик билан фойдаланиш, яйловларни инвентаризатсия қилиш яйловларни геоботаник текширишни амалга ошириш, яйловлар мониторинги қоидалари, нормалари ва қоидалари, яйловлардан фойдаланиш, уларни кўпайтириш ва тиклаш устидан назорат олиб бориш белгилаб қўйилган.

Кейинги йилларда яйловлардан фойдаланиш тартиб-қоидаларга риоя қилмаслик оқибатида (меъёридан ошириб ва тартибсиз мол боқиш, бута ва ярим бута ўсимликларни инсон эҳтиёжлари учун ишлатиш, геоқидирув ишларини олиб бориш, ер ости қазилма бойликларидан фойдаланиш ва ҳоказо) республикамизда яйловлар инқирози йилдан-йилга тезлашиб бормоқда. Яна шуни айтиб ўтишимиз жоизки кейинги йилларда экологик ҳолатнинг ёмонлашуви, глобал иқлим ўзгаришлари, Орол фожиаси каби кўплаб салбий ҳолатлар туфайли яйловлар инқирози тобора кучаймоқда.

Шунинг учун яйловларда юз бераётган салбий ҳолатларни зудлик билан бартараф этиш ва улардан самарали фойдаланишни, биохилма-хилликни асраш қолиш ва бойитишни, инқирозга юз тутаётган яйлов майдонларининг ўсимлик қопламини фитомелиорациялаш орқали қайта тиклаш чора-тадбирларини амалга ошириш тақозо этади.

Чорвачиликда ва яйловларнинг экологик ҳолатини яхшилаш борасида ФА Навоий бўлими олимлари томонидан Нурота туманининг “Умрбек” фермер хўжалиги ҳамда Нурота тажриба майдонларида чўл-яйлов озуқабоп ўсимликларини етиштиришда бентонит гилларидан фойдаланишнинг унувчанликка таъсири борасида тадқиқотлар ишлари олиб борилмоқда. Тажрибалар асосан чўл-яйлов озуқабоп ўсимликларидан қурғоқчиликка чидамли, юқори ҳосил тўпловчи, чорва моллари томонидан яхши истеъмол қилинадиган изен, Хуросон эспарцети, житняк (чўл эркак ўти), чўғон, ва терескен ўсимликларида олиб борилди. Шу жумладан

Хуросон эспарцетининг ўсиб ривожланиши, унувчанлиги, чорвачиликда, яйлов инқирозини олдини олишда аҳамияти ўрганиб келинмоқда.

Эспарсетлар (Onobrychis Mill) – Бурчоқдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўтчил ўсимликлар бўлиб, суғорма деҳқончиликда қўлланиладиган ва табиий яйловларда ўсувчи бир йиллик ҳамда кўп йиллик турлари бор. Ўзбекистоннинг табиий яйловларида 2 та бир йиллик ва 6 та кўп йиллик турлари учрайди. Шулардан яйловлар ҳолатини яхшилашда ва сунъий пичанзорлар барпо этишда Хуросон эспарцетининг аҳамити алоҳида ўрин эгаллайди.

Хуросон эспарсети (*Onobrychis chorasana bunge*) – Бурчоқдошлар оиласидан, бўйи 40-70 смга етадиган, тик ўсувчи, сершоҳ кўп йиллик ўтчил тур. Хуросон эспарсети майда қумли-чағир тошли тоғ қияликларида, қумоқ ва соз тупроқли тоғ этакларида, адир минтақасининг қумоқ механик таркибли очбўз ва типик бўз тупроқларида кенг тарқалган.

Хуросон эспарсети март ойида қайта кўкара бошлайди, май ойининг бошларида гулга киради. Гуллаш даври бошланиши арафасида ундан 40-50 см га яқин узунликдаги гулбанд ўсиб чиқади. Гулшодаси кўп гулли, ғовак, одатда гуллаш бошланишидан 3-5 кун ўтгач уруғ ҳосил қила бошлайди. Гуллаш ва уруғ ҳосил қилиш гулшодасининг пастки қисмидан учига қараб давом этади. Уруғлари биринчи ўн кунлигида пишиб етилади. Вегетация давомийлиги 80-90 кунни ташкил қилади.

Хуросон эспарсети чорва моллари томонидан яхши истеъмол қилинади. Ундан тайёрланган пичан чорва моллари учун тўйимли озуқа ҳисобланади. Адирлар шароитида Хуросон эспарцетининг пичан ҳосилдорлиги 12-14 сентенергача пичан ҳосили тўплайди. Хуросон эспарсети сунъий пичанзорлар барпо этишда истиқболли ўсимлик ҳисобланади. Демак, Хуросон эспарцети экилганидан сўнг иккинчи йилидан бошлаб юқори пичан ва уруғ ҳосилини бера бошлайди. Шунинг учун Хуросон эспарцети яйлов чорвачилигини ташкил этишда ва фитомелиорациясида муҳим ўрин тутади.

Республикамизнинг табиий яйловлари халқ хўжалигининг муҳим соҳаси ҳисобланган чорвачиликни ривожлантиришда асосий озуқа захираси вазифасини ўтаб келмоқда. Табиий яйловлар энг арзон озуқа манбаи бўлиб, улардан йил давомида фойдаланиш имконияти мавжуд. Бироқ, табиий яйловларнинг ҳосилдорлиги паст ва улар қурғоқчил (чўл, адир) жойлашганлиги сабабли об-ҳаво шароитлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, ҳосилдорлик нафақат йиллар ва йил мавсумлари бўйлаб ҳам кескин ўзгариб туради. Кейинги йилларда яйловлардан тартиб-қоидаларга риоя қилмасдан фойдаланганлик оқибатида (меъёридан ошириб ва тартибсиз мол боқиш, бута ва ярим бу5та ўсимликларни ҳаётий эҳтиёжлар учун аёвсиз ишлатиш, геологик қидирув ишлари, ер ости қазилма бойликларидан фойдаланиш ва ҳоказо) республикамиз яйловларининг қарийиб 40% ида турли даражадаги инқироз юз берган. Фақатгина қудуқлар атрофдаги кучли инқирозга учраган яйловлар майдони 0,5 млн га, кўчма қум массивлари майдони эса 2,0 млн/га ни ташкил қилади. Яйловлар инқирози туфайли ҳозирги кунда ҳосилдорлик ўртача 2,5 с/га дан 1,8 с/га га, ёки 21% га пасайган.

Шунингдек, кейинги йилларда экологик ҳолатнинг ёмонлашуви, глобал иқлим ўзгаришлари, Орол фожиаси каби кўплаб салбий ҳолатлар туфайли яйловлар инқирози тобора кучаймоқда.

Яйлов хўжалигида юз берган салбий ҳолатлар зудлик билан улардан самарали фойдаланишни, биологик хилма-хилликни асраш ва бойитишни, инқирозга учраган яйлов майдонларининг ўсимлик қопламини фитомелиорациялаш орқали қайта тиклаш чора-тадбирларини амалга ошириш тақозо этади.

Юқорида келтирилган салбий ҳолатлар оқибатларини юмшатиш, деградацияга учраган ерларда яйловларни тиклаш ва ушбу ерларда ўсимликларни йўқотишларсиз ундириб олиш мақсадида бугунги кунда Фанлар академияси Навоий боълими олимлари томонидан Нурота лалми ерларида тажриба синов тариқасида чўл-яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғларини бентонит гиллари билан қобиқлаб экилиб, бентонит гилларининг ўсимлик унувчанлиги, туп қалинлиги ва ривожланиш фазалари давомийлигига таъсири ўрганилиб келиноқда ҳамда назорат вариантыдаги ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши билан таққосланиб тажриба далаларида илмий-амалий исхлар олиб борилмоқда.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки Хуросон эспарцетининг ўсиши, ривожланиши ва ўсув даврининг давомийлигига уруғларини бентонит гиллари кукуни билан турли меъёрларда қобиқлаб экишнинг энг мақбул қобиқлаш меъёри, тажриба синов ишларида янада чуқур ўрганилиб эспарцетнинг келгуси вегетация даврлари йиллар кесимида ўрганилиб келгуси мақолаларимизда ёритиб борамиз ва мақбул вариантлари асосида тегишлича тавсиялар ишлаб чиқилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Яйловлар тўғрисида”ги қонуни 2019 йил.
2. Раббимов А.Р, Муқимов Т.Х. “Тоғ олди ярим чўл (адир) яйловларидан оқилона фойдаланиш ва ҳосилдорлигини оширишга оид тавсиялар” Тошкент – 2016
3. Махмудов М.М. ва бошқ. Қоракўлчилик яйловлари ҳолатини яхшилаш ва улардан фойдаланишнинг экологик табақаланиш технологиялари.- Самарқанд
4. Халилов Х.Ф., Бобоева А.С., Синдаров Ш.Қ. Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда табиий яйловларнинг аҳамияти// Озиқ-овқат хавфсизлиги: миллий ва глобал омиллари.// Халқаро илмий-амалий конференция. – Самарқанд.
5. Худойбердиев Ф. Ш, Очилова М.Ш. “Яйловлар ҳудуди деградациясининг олдини олиш чора-тадбирлари” “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги республика 18-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллар тўплами. Тошкент-2020.